

«ER SAYIM» DÁSTANINDA TÚRKIY TILLERINE ORTAQ SÓZLER

Kadirniyazova Biybijamal

Berdaq atındaǵı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15460856>

Annotaciya: Maqalada «Er Sayım» dástanı tilindegi túrkiy tillerine ortaқ sózler úyrenilgen.

Tayanış sózler: leksikalıq qatlam, sózlik quram, semantika, awıspalı máni, túrkiy tiller leksikası, tuwısqanlıq qarım-qatnastı bildiriwshi sózler.

Folklorlıq dóretpelerdiń til ózgesheliklerin izertlew túrkiy xalıqlarda 1950-jıllardan baslap qolǵa alına basladı. Bul dáwirde xalıq dástanlarınıń til ózgeshelikleri, sonday-aq folklorlıq dóretpelerdiń hár qıylı janlarınıń tili tuwralı ilimiy izertlewler alıp barıldı. I.Bayzakovtıń «Qazaq qaharmanlıq dástanı «Alpamıs»tıń leksikalıq ózgeshelikleri» degen jumısında tiykarǵı dıqqat dástannıń sózlik quramınıń tariyxıy shıǵısı boyınsha qatlamların izertlewge sózlerdiń etimologiyasına awdarılǵan[1]. Ózbek ilimpazı Sh.Shoabdirahmonovtıń «Ravshan dostononing badiiy tili haqida» atlı jumısında dástanda qollanılǵan kórkemlew quralları, dástan tiliniń sintaksislik hám leksikalıq ózgeshelikleri izertlengen[1]. R.Rasulovtıń «Alpamıs» dástanındaǵı sózlerdiń sintaksislik baylanısı» degen jumısında sózlerdiń baǵına hám dizbeklese baylanısı, dástanda qollanıw ózgesheligi analizlengen. S.Tursinovtıń ilimiy jumısında sózlik quramdaǵı ulıwma qollanıwshı leksika otızdan aslam tematikalıq toparlarǵa bólinip, klassifikatsiya jasalǵan. R.Egamberdiev bolsa qırǵız xalıq dástanı bolǵan «Manas» dástanınıń frazeologizmlerin úyrengen.

Bunnan basqa S.Bayliev[2], T.Baybatova[3], B.Bafoev[4], G.Blagova[5], A.Baravkovlardıń[6] miynetleri bar.

Qaraqalpaq til biliminde qaraqalpaq milliy ádebiy tiliniń tariyxın izertlewge arnalǵan sanawlı jumıslar ǵana ushırasadı. Bul tarawda professor D.S.Nasirovtıń qaraqalpaq tiliniń dialektleriniń faktleriniń áyyemgi jazba derekler menen salıstırmalı aspektte islengen jumısları[7], akademik H.Hamidovtıń eski túrkiy jazba estelikleriniń qaraqalpaq tiline qatnası hám qaraqalpaq jazba estelikleriniń tilin izertlew baǵdarında júrgizgen jumısların atap ótiwimizge boladı[8].

Hárqanday tildiń baylıǵı sol tilde sóylewshi xalıqtıń ózin qorshaǵan ortalıqtaǵı zat hám qubılıslar tuwralı túsinikleriniń xalıqtıń sana-sezimleriniń kúndelikli turmısınıń sáwlesi bolǵan sózlik quramdaǵı sózler arqalı kórinedi.

Leksikalıq qatlamdı anıqlaw hám úyreniw bul tillerdiń tuwısqanlıq qarım-qatnasın anıqlawda úlken áhmiyetke iye. Ilimpazlardıń kórsetiwinshe

türkiy tillerdiń rawajlanıw basqıshlarınıń birinshi dáwiri altay dáwiri bolıp, ol waqıtları házirgi türkiy, mongol xalıqları bir qáwimlik birlespede jasaǵan. Tyurkolog N.A.Baskakov óziniń “Qaraqalpaq tiliniń leksikalıq quramı hám sóz qurılısı” miynetinde türkiy tillerdiń áyyemgi leksikalıq qatlamı tuwralı tómendegishe pikir bildiredi: «Türkiy tiller leksikasınıń eń áyyemgi qatlamı keyin ala úlken qáwimlik birlespelerge nıǵayǵan türkiy, mongol hám tungus-manchjur qáwimleri ushın ulıwma bolǵan leksikalıq qatlam quraydı»[9]. Házirgi zaman türkiy tilles xalıqlardıń sózlik quramında da bul elementler saqlanıp qalǵan bolıp, bul sózler tiykarınan adam múshelerine baylanıslı, tuwısqanlıq qarım-qatnastı bildiriwshi sózler hám sol dáwirdegi tiykarǵı kásiplerdiń biri bolǵan mal sharwashılıǵına baylanıslı sózler bolıp esaplanadı.

Dástan tilinde adam múshelerine baylanıslı tómendegi sózler ushırasadı:

«**Ayaq**». Bul sóz Maxmud Qashqariydiń «Devanu lugat it turk» miynetinde «azaq» túrinde jumsalǵan. Bul sóz mongol tilinde eki túrli «adaq» hám «ayaq» túrinde qollanılp mánisi jaǵınan qaraqalpaq tilindegige sáykes kelse, qalmaq tilindegi «adg» sózi awıspalı mánide «dáryanıń ayaǵı, bir zattıń aqırı» degen mánilerde jumsaladı. Mısalı:

Búlbúl kibi sayraydı,
On úsh jasqa kelgende,
Ayaqları arıstay,
Jawırınları qaqqpaqtay (111-bet)

«**Jawırın**». Bul sóz mongol tilinde «ari», buryat tilinde «ara», evenk tilinde «arkan», tungus tilinde «arqan», even tilinde «arqan» túrinde ushırasadı. Mısalı:

Búlbúl kibi sayraydı,
On úsh jasqa kelgende,
Ayaqları arıstay,
Jawırınları qaqqpaqtay, (111-bet)

«**Bilek**». Adamnıń shıǵanaǵı menen qolın qosatuǵın múshesi esaplanadı. Mısalı:

Bilekleri toqpaqtay,
Awzı-murnı oymaqtay...
(111-bet)

«**Awız**». Adam hám haywanatlardıń aǵzası, dene múshesi. Mısalı:

Awzı-murnı oymaqtay

Sóylegen sózi qaymaqtay

Bolıp sonday Er Sayım... (111-bet)

«**Murın**». Adam hám janiwarlardıń iyis sezetuǵın aǵzası, múshesi.

Mısalı: Bilekleri toqpaqtay

Awzı-murnı oymaqtay

Sóylegen sózi qaymaqtay

Bolıp sonday Er Sayım (111-bet)

«**Bas**». Adam hám haywanlardıń eń tiykarǵı bólegi, múshesi. Mısalı:

Aynalayın xan iyem

Altın baslı áwliyem

Sóz tińlaygór, xan ata

Joqdur sózimde qáte (112-bet)

«**Kókirek**». Dástan tilinde ushırasatuǵın “kókirek” sózi haqqında ilimpaz Sh.Abdinazimov, yapon tilinde júrek mánisin ańlatıwshı “kokoro” sózi menen qaraqalpaq tilindeki “kókirek” sózi semantikalıq jaqtan da, seslik qurılısı jaǵınan da jaqın keletuǵınlıǵın aytadı.[10.17] Haqıyqatında da, yapon tilinde kokoro sózi júrekti bildirse, qaraqalpaq tilinde adamnıń kóksin bildiriw menen qatar júrek manisinde de qollanıladı. Mısalı:

Janındaǵı biylerge qarap, sawalın alıp, kókiregi gúmiljip, qaraqalpaqtan Dosım biyge qarap, beglerine hákim etip, aytadı eken sol jerde bir-eki awız juwap (112-bet)

«**Bawır**». Bul sóz mongól tilinde «ber», buryat tilinde «beera» túrinde qollanıladı. Mısalı:

Hár úyge kelmeydi adamlar xannan,

Qorıqpań, ata, saltanatlı miymanman,

Bizler endi Álewsheniń balası,

Qayǵı qılma, bolmasın bawırnıń qan. (113-bet)

«**Mańlay**». Adam múshesi. Mısalı:

Qaraqulday bul jamlı,

Shaqaq urıp bir kúlip,

Qaytarmastay palwannıń,

Mańlayınan sıladı. (115-bet)

«**Bel**». Adam múshesi. Mısalı:

Aq sawıttı kiyedi,

Beline qılısh bayladı,

Qabaǵını úyedi,

Qoyan kók attı oynatıp. (115-bet)

Dástan tilinde tuwısqanlıqqa baylanıslı tómendegi sózler ushırasadı:

«**ata**». Bul sóz qalmaq tilinde «avvx», buryat tilinde «exebaaba», manshjur tilinde «ete», evenk tilinde «ata-k», even tilinde «yete» túrinde gezlesedi. Bul sóz «Orxon-Enisey estelikleri»nde áskeriy basshı mánisinde qollanılğan. Maxmud Qashqariydiń «Devanu lugati turk» miynetinde ózgerissiz jumsalğan. Mısalı:

Aynalayın xan iyem

Altın baslı áwliyem

Sóz tıńlaygór, xan ata

Joqdur sózimde qáte (112-bet)

«**ága**». Bul sóz monğol tilinde «axa», buryat tilinde «axa», manshjur tilinde «aqayın», yukagir tilinde «aka», nanay tilinde «ága», túrinde ushırasadı. Túrkiy tilleriniń ishinde ázerbayjan, gagauz, qırğız, tatar, túrkmen tillerinde «ága», ózbek, altay, uyğır, xakas tillerinde «aka» túrinde qollanıladı. Mısalı:

Jaqsınıń bolmaydı haslan bahası

Sóz tıńlaydı ğosh jigittiń danası

Sıpayı bolsańda joqtı aybatıń

Jol bolsın Dosım biy, xalıqtıń aǵası(113-bet)

«**ana**». Bul sózdiń mánisin ańlatıw ushın monğol tilinde «áke», qalmaq tilinde «yek», mandhjur tilinde «yeme», evenk tilinde «yen-ye», buryat tilinde «yeji», nivx tilinde «um-gu», yukagir tilinde «amia», koreec tilinde «yeji» sózleri qollanıladı. Mısalı:

Biyshara ata-anam kórgen gúnlikti

Patshalardan kimler alǵan teńlikti

Doslıǵıńdı salıp endi araǵa

Aytagór Aytuwar, endi sumlıqtı(117-bet)

Dástan tilinde mal-sharwashılıǵına baylanıslı tómendegi sózler ushırasadı:

«**eshek**».

Kóp adamdı kóredi

Jaqınlap barǵan waǵında

Eshek mingen bir baba

Batırǵa jaqın keledi (123-bet)

«**ǵaz**».

Men ushırdım qiya kólden ǵazımdı

Xalıqlar ushın qurban ettim ózimdi
Ayrılmastay dostım bolsañ, Aytuwar

Ayta bergil el ishinde xabardı (117-bet)

«**tulpar, at**». Bul sóz mongól tilinde «adun», evenk tilinde «adugun»
túrinde qollanadı. Mısalı:

Deyip endi Quladın

Kúle-kúle balasın

Tulpar atqa mindirdi

Kórgenniñ miyiri qanadı (114-bet)

«**sher-arıslan**».

Sháhárge kirgen waqtında

Sheri-arıslan keldi me

Deyip endi xalıqlar

Sonda bir hayran qaladı (114-bet)

«**qoyan**».

Aq sawıttı kiyedi

Beline qılısh bayladı

Qabağını úyedi

Qoyan kók attı oynatıp (115-bet)

«**qoy**».

Er Sayımday márt jigit

Qoy semizin soygızıp

Ete berdi xizmetti

Bir kún aradan ótti (113-bet)

«**búlbúl**».

On jasına kelgende

Hárbir jaqsı sóz jazıp

Qálem alıp qolına

Búlbúl kibi sayradı (111-bet)

Dástanniñ sózlik quramınıñ tiykarǵı bólegin túrkiy tillerinde qollanılatuǵın
sózler toparı quraydı.

Juwmaqlap aytqanda, «Er Sayım» dástanınıñ tilin hár tárepleme hám
tereñ úyreniw qaraqalpaq ádebiy tiliniñ dereklerin ele de anıqlawǵa, onıñ
qálplesiw hám rawajlanıw jolların baqlawǵa, hár qıylı tillik qubılıslardıñ
nızamlıqların biliwge múmkinshilik beredi.

Paydalanılǵan ádebiyatlar:

1. Шоабдирахманов Ш. «Равшан» достониниң бадий тили хақида.
АҚД. Тошкент. 1949.

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

2. Bayliev S. "Sayatxan-Hámire" dástanınıń tili. Tashkent, 1989.
3. Байбатова Т. Семантико-структурная характеристика пословиц и изречений "Шах-наме" Фердаўсий. Москва, 1977.
4. Bafoev B. Alisher Nawayi lirikalarında atlıqlardıń qollanılıwı. Tashkent, 1968.
5. Blagova G. "Baburnama"nıń tili. Moskva, 1954.
6. Baravkov A. XII-XIII ásirdegi qol jazbalardıń leksikası. Moskva, 1963.
7. Nasirov D. Berdaq tańlamalı shıǵarmalarınıń alfavitli jiyilik sózligi. Nókis, "Bilim",1993.
8. Hamidov.H Qaraqalpaq tili tariyxınıń ocherkleri. Nókis, Qaraqalpaqstan", 1974 ; Eski qaraqalpaq tiliniń jazba estelikleri. Nókis, "Qaraqalpaqstan", 1985; Shıǵıs tillerindegi jazba derekler. Nókis, "Qaraqalpaqstan", 1999.
9. Баскаков Н.А. Состав лексики каракалпакского языка и структура слова. -Москва. 1962. -С.69.
10. Abdinazimov Sh. Qaraqalpaq tili tariyxı. -Nókis: "Qaraqalpaqstan", 2014, -В.17.

